

QADIMGI DUNYO XALQLARINING ESTETIK QARASHLARI
AESTHETIC VIEWS OF THE PEOPLE OF THE ANCIENT WORLD
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НАРОДОВ ДРЕВНЕГО МИРА

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Toshboyeva Gulsanam Ergash qizi, Urinboyeva Mehrinoz Rasuljon qizi,

Numonjonova Gulsanam Shuxratbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqola qadimgi dunyo xalqlarining estetik qarashlari va ularning paydo bo'lish tarixi haqida hikoya qiladi. Yunon faylasuflari Plato va Aristotel estetikaning asosiy tushunchalarini qanday shakllantirganlari, go'zallik, yaxshilik va haqiqat orasidagi bog'liqlikni, shuningdek san'at va uning taqlidi (mimesis) orqali haqiqatni qanday ochib berish mumkinligini o'rganilgan. O'rta asr Misr, Mesopotamiya va Hindiston kabi qadimgi madaniyatlarda qanday estetik qadriyatlar shakllanganligi, ularning diniy va ruhiy ahamiyati yoritiladi. Maqolada ko'tarilgan asosiy g'oya shundaki, estetik qarashlar insonlar tomonidan o'z atroflarini qabul qilishlarini va hayotga ma'no berishlarini aks ettiradi va madaniyat, san'at, diniy ishonchlar hamda falsafiy qarashlarga bog'liqdir.

Kalit so'zlar: Estetika, Qadimgi dunyo, San'at tarixi, Go'zallik ideali, Yunon faylasuflari, Plato, Aristotel, Mimesis, Qadimgi madaniyatlarning estetik qarashlari, Ma'naviyat va san'at.

Аннотация: В данной статье рассказывается об эстетических воззрениях народов древнего мира и истории их возникновения. Изучается, как греческие философы Платон и Аристотель формировали основные понятия эстетики, соотношение красоты, добра и истины, а также то, как истина может раскрываться через искусство и его подражание (мимесис). Какие эстетические ценности формировались в древних культурах, таких как средневековый Египет, Месопотамия, Индия, и выделено их религиозное и духовное значение. Основная идея, поднятая в статье, заключается в том, что эстетические взгляды отражают то, как люди воспринимают свое окружение и придают смысл жизни, и зависят от культуры, искусства, религиозных убеждений и философских воззрений.

Ключевые слова: Эстетика, Древний мир, История искусств, Идеал красоты, греческие философы, Платон, Аристотель, Мимесис, Эстетические взгляды древних культур, Духовность и искусство.

Abstract: This article tells about the aesthetic views of the peoples of the ancient world and the history of their emergence. It is studied how the Greek philosophers

Plato and Aristotle formed the basic concepts of aesthetics, the relationship between beauty, goodness and truth, and how truth can be revealed through art and its imitation (mimesis). What aesthetic values were formed in ancient cultures such as medieval Egypt, Mesopotamia, and India, and their religious and spiritual significance are highlighted. The main idea raised in the article is that aesthetic views reflect how people perceive their surroundings and give meaning to life and depend on culture, art, religious beliefs and philosophical views.

Key words: Aesthetics, Ancient world, Art history, Ideal of beauty, Greek philosophers, Plato, Aristotle, Mimesis, Aesthetic views of ancient cultures, Spirituality and art.

San'at va estetika doim insoniyat tarixining muhim qismi bo'lib kelgan. Qadimgi dunyo xalqlarining san'atiga bo'lgan qarashlari ularning madaniyati, falsafasi va dunyoqarashini o'zida aks ettira olgan. Yunon, Misr, Hind va Xitoy kabi qadimgi jamiyatlar estetik qadriyatlarni noyob uslub va yondashuvlar bilan ifoda etganlar. Qadimiy dunyo xalqlarining estetik qarashlarini chuqurroq tushunish, ularning san'at va madaniyat doirasidagi muhimligini qadrlashimizga yordam beradi. Estetika - bu go'zallikni, tasavvurni va ijodni to'g'risida ilmiy va filosofiy o'rganish sohasidir. Qadimda, xuddi hozirgi kabi, estetik qarashlar jamiyat hayotining markaziy qismini tashkil etgan bo'lib, ularning o'ziga xos madaniy, diniy va ijtimoiy an'analarida o'z aksini topgan. Estetik qarashlar, qadimgi jamiyatlar uchun san'at asarlari orqali o'zini ifoda etishning muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qilgan. Estetika, qadimgi Yunon tilidan olingan αἴσθησις ("aisthēsis"), ya'ni "his" yoki "tuyg'u" degan ma'noni anglatadi va olamning hissiy qabul qilinishini o'rganuvchi fandır. Qadimgi madaniyatlarda estetika, go'zallik va san'at orqali jamiyat a'zolarini ma'lum ruhda tarbiyalash va ularning aqliy hamda hissiy rivojlanishiga xizmat qilgan. [1] [2]

Yunon Estetikasi: Qadimgi Yunon madaniyati san'at va go'zallikka yuqori qadriyat bag'ishlagan. Ona Tsez vazirlari va Afrodit kabi mifologik birlashtiruvchi belgilar ularda ideal go'zallik va muvozanat tushunchalarini yaratgan bo'lib, bu davr skulpturalari va me'moriy yodgorliklarida nazariy poydevor topgan.

Misr Estetikasi: Qadimgi Misr san'ati esa boshqa tomondan, o'lmaslik va abadiyat tuyg'ularini aks ettirgan. Fir'avnlarning piramidalari, maqbaralar va haykallari misrliklarning estetik qadriyatlarida kechagi hayotni ko'rinishini, aslida ularning dunyosi va o'limdan keyingi hayotga bo'lgan qarashini aks ettiradi.

Hind Estetikasi: Hindistonning qadimgi san'ati, ayniqsa, diniy va ilohiy mavzular bilan chambarchas bog'liq. Budist va Hindu san'atidagi shakllar va ramzlar, o'zlarining estetik tushunchalarini ifodalashda ruhiy va metafizik elementlarni aks ettiradi.

Xitoy Estetikasi: Qadimgi Xitoy estetikasi tabiat bilan uygunlik va birligiga urg'u beradi. Xitoy poeziyasi, rassomchilik va bog'dorchilikda bu tabiiy muvozanat va estetik go'zallik tasvirlariga yo'l qo'yilgan.

Qadimgi dunyo xalqlarining estetik qarashlari madaniyat, san'at va go'zallikning qadrlash usuli asosida shakllangan va tarixiy rivojlanishning turli bosqichlarida o'zgarib turgan. Qadimgi yunon va rim faylasuflari estetikaning tabiati va estetik qadriyatlar haqida chuqur mulohaza yuritishgan, bu esa keyinchalik estetika fanining yaratilishiga zamin yodgorligi bo'lib xizmat qilgan:

- Yunon mafkurasida, go'zallik tuyg'usi "kalos" deb atalgan, bu nafaqat ko'rinisdagi go'zallikni, balki ahlqo va ma'naviy jihatdagi go'zallikni ham anglatgan.

- Plato go'zallikni haqiqat va yaxshilik bilan bog'lagan, san'atni esa aksincha, qo'zg'atuvchi va ilhomlantiruvchi sifatida qabul qilgan, ba'zida uni jamiyat uchun potentsial xavf sifatida ko'rsatgan.

- Aristotelning estetik qarashlari san'atning ta'sirini va uning taqlid (mimesis) yordamida haqiqatni qanday ochib berishini nazarda tutgan.

Qadimgi dunyo xalqlarining estetik qarashlari turli yo'llar bilan ifodalanib, ko'plab madaniy yutuqlar orqali saqlanib qolgan. Ma'bada, muqaddim san'at asarlari, me'morchilikka qo'yilgan me'yorlar, hamda adabiyot va falsafa matnlari orqali estetikaning qadimgi yondashuvlarini ko'rishimiz mumkin. Estetika bilan shug'ullangan birinchi qadimgi faylasuflardan biri Plato hisoblanadi. Uning ta'limotida go'zallik, yaxshilik va haqiqatning mohiyati o'rganilgan. Plato estetik qadriyatlarni oliy ideallar bilan, xususan "g'o'zallik ideali" bilan bog'ladi va real dunyoni bu ideallarning shunchaki aksi sifatida ko'rsatdi. Aristotel esa san'atni haqiqat va haqiqiylik mimesis yoki taqlidi orqali talqin etdi. Uning fikricha, san'at asarlari orqali insonlar haqiqiy dunyoni yaxshiroq tushunishlari va his qilishlari mumkin. Bu davrda estetika oddiy takrorlashdan ko'ra, inson hayotida teran ma'nolar yaratish sifatida ko'rila boshlandi. Qadimgi Misr, Mesopotamiya va Hindiston kabi boshqa qadimgi madaniyatlarda ham go'zallik va san'at estetik qarashlari o'ziga xos tarzda shakllangan. Bu jamiyatlarda muborakligi, ruhiy va diniy ahamiyatini ifodalovchi estetik qadriyatlar kuchli ta'sir ko'rsatgan. Umuman olganda, qadimgi dunyoda estetik qarashlar dinga, mifologiyaga, falsafiy fikrlar va ma'lum bir jamiyatning hayot tarziga bog'liq bo'lib rivoj topgan. San'at va go'zallikni qadrlash usullari odamlarning qanday qilib o'z atroflarini qabul qilganlarini va qanday qilib hayotga ma'no berganlarini aks etgan. Qadimgi va hozirgi estetika o'rtasida salmoqli farqlar mavjud, ularni to'g'ridan-to'g'ri solishtirish tajriba, ijtimoiy sharoitlar, texnologiya va san'atning o'zgarishlari bilan bog'liq bo'ladi. [5]

Qadimgi Estetika:

- Eng muhim qadriyatlar: Qadimgi dunyo estetikasi, ayniqsa, yunon madaniyatida, absolyut ideal ko'rinishlardan kelib chiqqan. Go'zallik va ustunlik tushunchalari ruhiy va ma'naviy qiymatlarga bog'langan va universallikka intilgan.

- Falsafa va diniy ta'sir: Qadimgi Yunon va Rim, Misr, Xitoy va Hindiston singari madaniyatlarda estetik qarashlar falsafa va diniy ishonchlar bilan chambarchas bog'langan. Ularning estetik qadriyatlarida odatda xudolarning obrazlari, insonning ruhiy va ma'naviy yetukligi muhim rol o'ynagan.

- San'at va Me'morchilik: Qadimgi san'at va me'morchilikda, geometrik mukammallik, proporsiya va simmetriya katta ahamiyat kasb etgan. Masalan, Partenon me'morchiligidagi Dorik ustunlari nisbati kabi. [3]

Hozirgi Estetika:

- Ko'p o'lchovlilik: Zamonaviy estetika subjektiv tajribani va individual ifodani ta'kidlaydi. San'atda postmodern qarashlar, turli xil uslublar va genre'lar ko'paydi.

- Texnologiya va ommaviy madaniyat ta'siri: Texnologiyaning rivojlanishi va ommaviy madaniyatning tarqalishi estetika va san'at ifodasi shakllarini kengaytirdi. Hozirgi san'atda raqamli san'at, media san'at, performans san'ati va interaktiv san'at kabi yangi turlar paydo bo'ldi.

- Ijtimoiy va siyosiy angagement: Zamonaviy san'at ijtimoiy va siyosiy mazmuni kuchliroq aks ettiradi va tez-tez ijtimoiy va siyosiy muammolarni ko'taradi. [4]

Qadimgi va hozirgi estetikaning umumiy jihati shundaki, ikkala davrlarda ham go'zallik, san'at va ijodiy ifoda insoniy tajribaning muhim qismlarini tashkil qiladi va insonlar o'zlarini va dunyoni ifodalash usullarida umumiy rol o'ynaydi. Shunga qaramay, estetik qarashlar va ifodalar o'z vaqtining muhitidan ta'sirlangan holda doimo o'zgarib turadi. San'atning ijtimoiy va siyosiy mazmuni, zamonaviy estetikaga katta ta'sir ko'rsatmoqda va bu ta'sir turli yo'llar orqali namoyon bo'ladi:

Zamonaviy san'at ijtimoiy va siyosiy mavzularni ko'tarib chiqadi, ko'pincha tartibga solish, tengsizlik, adolat, inson huquqlari va atrof-muhit masalalari kabi muhim masalalar orqali jamoatchilik e'tiborini tortadi. San'atkorlar ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga turtki beruvchi yoki muayyan hodisalarga qarshi turish maqsadida asarlar yaratishadi. Bu asarlar tushunchalarni ifodalash uchun kuchli xabarlar yetkazadi va odamlarni harakatga undaydi. Madaniyatlararo va subkulturararo almashinuvlar, globalizatsiya va internetning o'sib borayotgani, turli xil siyosiy va ijtimoiy kontekstlarda yaratilgan san'at asarlarini kengroq auditoriyaga tarqatadi, shuningdek ularning ta'sir doirasini kengaytiradi. San'at asarlari orqali jamiyatning turli qatlamlari, shu jumladan ozchilik guruhlari, ularning hikoyalarini va kurashlarini ko'rsatishga intiladi, ijtimoiy tengsizlik va siyosiy mavzularni ko'proq muhokama qilinishiga hissa qo'shadi. Estetikaning zamonaviy tahlilida ommaviy madaniyat, reklama va kino kabi ommaviy vositalar ham muhim o'rin tutadi. Ular orqali ijtimoiy-siyosiy mazmunlar kengroq auditoriyaga etib boradi va umumbashariy dialog yoki diskurssga kirishadi. Postmodern qarashlar san'atdagi an'anaviy janrlar va formatlar bilan bog'liq chegaralarni yo'q qiladi, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar hamda razvedka haqida chuqurroq va xilma-xil baxslarni rivojlantiradi. [6] [7][8]

Xulosa: Qadimgi dunyo xalqlarining estetik qarashlari, ularning san'at va go'zallik haqidagi turli tushuncha va e'tiqodlarini aks ettiradi. Bu qadriyatlar orqali ularning madaniyati, dini va filosofiyalaridan chuqurroq tushunish mumkin. Estetik qarashlar va ularning qo'llanilishi tarixiy nuqtai nazardan ikki asosiy davrda - qadimgi va zamonaviy davrlarda yuz berdi. Qadimgi dunyo xalqlari estetikani asosan diniy va mifologik mazmunlarda qarashgan, san'at va go'zallikni ilohiy va abadiy g'oyalarning ifodasi deb bilganlar. Hozirgi zamonaviy dunyoda esa, estetika yanada shaxsiy va subyektiv tuyg'ular odamning ichki dunyosiga, uning hissiyotlariga va shaxsiy tajribasiga qaratilgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. "Estetika: Tarixdan Bugungi Kungacha" - O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. (Tahririyat, 2019).
2. "San'at va Madaniyat: Tarixiy va Zamonaviy Yondashuvlar" - Rahmatov A.A. (Toshkent: Fan va Tekhnologiya, 2018).
3. "Qadimgi Dunyo Estetikasi: Go'zallikka Qarashlar" - Mahmudov S. (Samarqand: Universitet Matbuoti, 2020).
4. "Zamonaviy Estetikaning Asosiy Konseptlari" - Karimov B., (Toshkent: Ma'naviyat Nashriyoti, 2021).
5. Tatarkiewicz, Władysław. "History of Aesthetics." The Classic and the Romantic Periods.
6. Osborne, Harold. "Aesthetics and Art Theory: An Historical Introduction."
7. Kelly, Michael. "Encyclopedia of Aesthetics."
8. Shiner, Larry. "The Invention of Art: A Cultural History."
9. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

14. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

15. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).

16. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).

17. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.